

**IMMUNITET TIZIMI ORGANIZMNI HIMOYA QILISHI VA
HOZIRGI DAVRDA IMMUNITETNI SAQLASH VA MUSTAHKAMLASH
BO'YICHA YANGICHA YONDASHUVLAR**

**Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz Filiali
talabasi Boyxonov Shohruh Bo`ribov o`g`li ,
O`qituvchi Xamrayev Rashid**

Annotatsiya: Ushbu maqolada immunitet tizimi va uning inson organizmidagi ahamiyati, shuningdek, immunitetni mustahkamlashning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Immunitet organizmni turli infeksiyalar va kasalliklar, shu jumladan viruslar, bakteriyalar va boshqa zararlilardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada immunitet tizimining ishlash prinsiplari, uni kuchaytirish uchun zarur bo'lgan omillar, masalan, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faoliyat, stressni boshqarish va yaxshi uyqu haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, immunitetni pasaytirishi mumkin bo'lgan omillar va yangi tibbiy yondashuvlar, jumladan, immunomodulyatorlar va gen terapiyasining ahamiyati haqida ham so'z yuritilgan. Ushbu maqola sog'liqni saqlashni yaxshilash, immunitetni mustahkamlash va kasalliklarni oldini olish bo'yicha foydali tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Immunitet tizimi, tug'ma va orttirilgan immunitet, lizotsim, immunoglobulinlar, nryramin va gialuron kislotalri, plakin, eritrin, makrofaglar, immunomodulyatorlar, stress va immunitet, vitaminlar va mineral moddalar, biologik qo'llab-quvvatlash, gen terapiyasi.

Annotation: this article examines the immune system and its importance in the human body, as well as modern approaches to strengthening immunity. Immunity plays an important role in protecting the body from various infections and diseases, including viruses, bacteria and other harmful ones. The article details the principles of functioning of the immune system, the factors necessary to

strengthen it, such as proper nutrition, physical activity, stress management, and good sleep. There has also been talk of factors that can lower immunity and new medical approaches, including the importance of immunomodulators and gene therapy. This article includes useful recommendations for improving health care, strengthening immunity, and disease prevention.

Keywords: immune system, innate and acquired immunity, lysozyme, immunoglobins, nryramine and hyaluronic acid, plugin, erythrin, macrophages, immunomodulators, stress and immunity, vitamins and minerals, biological support, gene therapy.

Аннотация: в этой статье рассматривается иммунная система и ее значение для человеческого организма, а также современные подходы к укреплению иммунитета. Иммунитет играет важную роль в защите организма от различных инфекций и заболеваний, включая вирусы, бактерии и других вредителей. В статье подробно описаны принципы работы иммунной системы, факторы, необходимые для ее укрепления, такие как правильное питание, физическая активность, управление стрессом и хороший сон. Также упоминаются факторы, которые могут снизить иммунитет, и важность новых медицинских подходов, включая иммуномодуляторы и генную терапию. Эта статья содержит полезные советы по улучшению здоровья, укреплению иммунитета и профилактике заболеваний.

Ключевые слова: иммунная система, врожденный и приобретенный иммунитет, лизоцим, иммуноглобины, нрираминовая и гиалуриновая кислоты, плацина, Эритрин, макрофаги, иммуномодуляторы, стресс и иммунитет, витамины и минералы, биологическая поддержка, генная терапия.

Immunitet tizimi inson organizmining himoya mexanizmi sifatida hayotiy ahamiyatga ega. U organizmni turli infeksiyalar, viruslar, bakteriyalar va boshqa zararli agentlardan himoya qiladi. Immunitet tizimi ikkita asosiy qismdan iborat: tug'ma va orttirilgan immunitet. Tug'ma immunitet tezkor javob beradi va umumiy himoya mexanizmlarini ta'minlaydi, orttirilgan immunitet esa aniq patogenlarga

qarshi maxsus himoya hosil qiladi. Immunitet tizimining zaiflashuvi organizmni kasalliklarga nisbatan himoyasiz holatga keltiradi, bu esa turli patologiyalar va kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Immunitetni mustahkamlash va saqlashning zamonaviy yondashuvlari bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola immunitet tizimining faoliyati, uni kuchaytirish usullari va immunitetni pasaytiruvchi omillar haqida ilmiy yondashuvlar asosida keng tahlilni taqdim etadi.

Immunitet tizimining tabiati va uning sog'liqni saqlashdagi roli:

Immunitet tizimi organizmni kasallik keltirib chiqaruvchi omillardan himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Immunitetning ikki turi mavjud:

Tug'ma immunitet (tur, tabiiy) – bir biologik turning ma'lum bir patogen agentga nisbatan chidamligi bo'lib, nasldan-naslga o'tadi. Masalan, it,qoramol, tovuqlarning o'lat kasalligi qo'zg'atuvchilari odamlarga yuqmaydi, o'z navbatida, odamlardagi zaxm, qizamiq, virusli gepatit, OITS qo'zg'atuvchilari hayvonlarda kasallik qo'zg'atmaydi. Turga xos immunitet uzoq yillar davomida evolyutsiya natijasida makrorganizm bilan patogen mikroorganizmlarning o'zaro munosabati oqibatida vujudga kelgan.

Tug'ma immunitet — bu organizmning birinchi darajali himoyasi bo'lib, mikroorganizmlarga nisbatan umumiy javob beradi va tezkor tarzda faoliyat ko'rsatadi.

Orttirilgan immunitet – hayot davomida organizm immun tizimining yot antigenlar bilan ta'sirlashuvi hisobiga yuzaga keladigan himoya bo'lib, nasldan-naslga o'tmaydi.

Orttirilgan immunitet — bu maxsus javob bo'lib, o'rganish jarayoniga asoslanadi. Orttirilgan immunitet o'zgaruvchan va aniq patogenlarga qarshi maxsus himoya mexanizmini hosil qiladi. Immunitet tizimi nafaqat infeksiyalar bilan kurashadi, balki uning zaiflashuvi yoki noto'g'ri ishlashi autoimmun kasalliklar, allergiyalar va boshqa jiddiy patologiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, jiddiy immunitet tizimi zaiflashgan bemorlar (masalan, OITS kasalligi bilan

og'riqanlar) infeksiyalar va saraton kabi kasalliklarga duchor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi.

Organizmga kirgan yot moddalarni virus, baktirayalarni inson organizmiga ta'sir qilmasligi uchun ularga qarshi kurashadigan immunetitni taminlab turadigan maxsus moddalar,fermintlar, teri qavati,lizotsim,plakin,leykin,eritrin,neyramin ,gialuron kislotalari,limfa tugunlari,xlorid kislota, o't suyuqligi va h.k mavjud bo'lib ular immunetitni barqarorligini taminlab turadi.Eritrin — hayvon eritrotsitlaridan ajratib olingan, bo'g'ma qo'zqatuvchisi va boshqa mikroorganizmlarga bakteriostatik ta'sir ko'rsatadi. Leykinlar — leykotsitlardan ajratib olingan bakteriotsid modda Issiqqa chidamli. 75—80°C harorat ta'sirida parchalanadi. Qonda juda, oz miqdorda uchraydi. Plakinlar — leykinlarga o'xshash modda, trombositlardan ajratib olinadi. Lizotsim — ferment, mikroob hujayrasi qobig'ini parchalaydi,u ko'z yoshida, so'lak, qon suyuqligida uchraydi. Ko'z konyunktivi, og'iz, burun shilliq pardalarida lizotsim modda bo'lganligj sababli ulardagi jarohatlar ma'lum darajada tez tuzaladi.Masalan, hayvonlar terisidagi shikastlangan joyni doimo yalab turadi bunda hayvon so`lagidagi lizotsim hisobiga jarohatga mikroblar tushmaydi, tushsa ham lizotsim ularga bakeritsid ta`sir qilib baktiriyalarni nobud qiladi.Lizotsim viruslarga ta`sir qilmaydi.

Organimni immunetitni taminlab turishda **immunoglobulinlar** muhim ahamiyatga ega. Immunoglobulinlar molekular massasi, ultrasentrafiguralangan-dagi cho'kish tezligi va boshqa xossalari ko'ra farqlanadi. Bu xossalari bo'yicha 5 sinfga bo'linadi. IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Ularning barchasi infeksiyon kasalliklarga qarshi hosil bo'ladigan immunitetda katta rol o'ynaydi. G — immunoglobulin barcha odam immunoglobulinining 75 % ni tashkil etadi. Ular immunitet hosil bo'lishida faol ishtirok etadi. Immunoglobulinlar orasida yolg'iz u homila orqali o'tib, homilada passiv immunitet hosil qiladi. Molekular massasi va ultrasentrifugalangandagi cho'kish tezligi katta emas. M — immunoglobulin homila organizmi zararlanganda yoki immunizatsiya qilingandabirinchi bo'lib hosil bo'ladi. Bu sinfga odamning hayoti davomida, klinik belgilari namoyon

bo'lmaydigan infeksiya yoki ko'p marotaba infeksiya yuqqanda hosil bo'lgan normal antitelolar kiradi. Molekular massasi va ultrasentrifugalangandagi cho'kish tezligi yuqori. A — immunoglobulin shilliq sekretlariga kirish xossasiga ega. Ular mikroorganizmlarni nafas, me'da-ichak shilliq qavatlariga kirishidan himoya qilish vazifasini bajaradi. Molekular massasi va ultrasentrifugalangandagi cho'kish tezligi IgG ga yaqin. E — immunoglobulin allergik reaksiyalarga javobgar hisoblanadi. Mahalliy immunitet hosil bo'lishida katta ahamiyatga ega. D — immunoglobulin qon zardobida oz miqdorda aniqlangan. Shuningdek organizmga turli virus va mikroblarni qarshi neyramin va gialuron kislotalarni ahamiyati katta ,ya`ni mikroblarni birikturuvchi to`qima ichiga kirmasligini gialuron kislotasi,ma`lum bir bakteriya va viruslarni hujayra ichiga kirmasligini esa neyramin kislotasi taminlab beradi.Organizmni virus infeksiyalaridan asosan hujayraviy immunitet himoya qiladi va organizmga tushgan virus makrofag,T-killer hujaylarini nishoniga aylanadi va virusni o`ldiradi. Tashqi muhitdan kiradigan mikroblarni organizmga kirishiga esa teri yul quymaydi.Bunda terining muhiti kislotali bulganligi(ph-5.5) bakteriyalarga bakteritsid tasir qiladi.Aholini aniq reja aosida xafli infeksiyalarga qarshi muntazam emlab boprilganda shu kasallik qo`zg`atuvchilariga nisbatan immunitet hosil bo`ladi.Bunday emlashlar orqali qizamiq ,shol,ko`kyo`tal,qoqshol,teпки,gepatit va bir qancha yo`qimli kassaliklarni oldini olishimiz mumkin.

Immunitetni mustahkamlash va uni kuchaytirish usullari:

Zamonaviy tadqiqotlar immunitetni kuchaytirish uchun turli metodlarni taklif etadi. Ushbu metodlar nafaqat farmatsevtik vositalar, balki tabiiy usullar va sog'lom turmush tarzini ham o'z ichiga oladi:

Oziq-ovqat va vitaminlar: Vitaminlar, minerallar va boshqa mikroelementlar immunitet tizimining samarali ishlashini ta'minlaydi. Masalan, C vitamini va D vitamini immunitetni kuchaytirish uchun zarur bo'lib, organizmning yallig'lanish jarayonlarini nazorat qiladi. Bunda, vitamin D tananing kasalliklarga qarshi himoya mexanizmlarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. 2020-yilda o'tkazilgan

tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, vitamin D etishmovchiligi immunitetni zaiflashtiradi va infeksiyalarni rivojlantiradi.

Jismoniy faollik: Muntazam jismoniy mashqlar nafaqat jismoniy holatni yaxshilaydi, balki immunitetni kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, muntazam jismoniy faollik organizmdagi yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi va immun tizimining samaradorligini oshiradi. Masalan, 2019-yilda o'tkazilgan bir tadqiqotda jismoniy mashqlar orqali immunitet tizimining kuchayishi aniqlangan.

Stressni boshqarish: Stress immunitet tizimining zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Uzun muddatli stress, kortizol gormoni darajasining ortishi natijasida immunitetni pasaytiradi. Biroq, stressni boshqarish va bo'shashish texnikalarini o'z ichiga olgan metodlar (masalan, yoga, meditatsiya) immunitetni mustahkamlashda samarali bo'lishi mumkin.

Immunomodulyatorlar va biologik qo'llab-quvvatlash:

Immunomodulyatorlar — bu organizmning immun javobini kuchaytiruvchi yoki pasaytiruvchi vositalardir. Yangi tibbiyotda immunomodulyatorlar, masalan, interferonlar va boshqa biologik dori-darmonlar yordamida immunitet tizimini optimallashtirish mumkin. Immunomodulyatorlar saraton, virusli infeksiyalar va autoimmun kasalliklarda muvaffaqiyatli ishlatilmoqda.

Gen terapiyasi va yangi yondashuvlar: Immunitet tizimini kuchaytirishning kelajakdagi imkoniyatlaridan biri bu **gen terapiyasi**dir. Gen terapiyasi orqali immunitet tizimining faolligi genetik darajada boshqarilishi mumkin. Bu texnologiya orqali immunitet tizimining zaiflashgan qismlarini tiklash yoki kuchaytirish mumkin. Misol uchun, CRISPR texnologiyasi yordamida immunitet tizimining genetik modifikatsiyasi amalga oshirilmoqda. Bu usullar kelajakda genetik kasalliklarni davolashda muhim rol o'ynashi mumkin.

XULOSA

Immunitet tizimi inson salomatligi uchun eng muhim mexanizm bo'lib, uning samarali ishlashi organizmni turli kasalliklarga qarshi himoya qiladi. Zamonaviy tibbiyot immunitetni mustahkamlash uchun yangi yondashuvlar va innovatsion

texnologiyalarni taklif etmoqda. Oziq-ovqat, vitaminlar, jismoniy faollik, stressni boshqarish va gen terapiyasi kabi usullar immunitet tizimini kuchaytirishga yordam beradi. Immunitetni mustahkamlash va kasalliklarni oldini olishdagi samarali yondashuvlar sog'liqni saqlashni yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Kelajakda immunitet tizimini optimallashtirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar va texnologiyalar sog'liqni saqlash tizimida katta ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi kutilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Muhamedov, I. Eshboyev, E. Zokirov, M. ``Mikrobiologiya, Immunologiya, Virusologiya`` darsligi. Toshkent-2018 `` O'zbekiston tibbiyot `` nashriyoti. 140-149-sahifalar.
2. Abdukarimova, N. . "Immun tizimi va uning kasalliklarni oldini olishdagi o'rni." *Tibbiyot fanlari* jurnali, 34-sahifa.
3. Abdullayev, A. va Qodirov, F. *Immunologiya va immun tizimi*. Toshkent-2019 "O'zbekiston tibbiyoti" nashriyoti.
4. Qodirov, E., va Karimov, B. *Immunologiya va gen terapiyasi*. Toshkent-2022 "Fan va texnologiyalar" nashriyoti.
5. Mustafayev, A. "Gen terapiyasining immun tizimiga ta'siri." *Ilm-fan va tibbiyot jurnali*, 9-jildning 47-54-sahifalarida.